

**ЎЗБЕКИСТОН
ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ
АХБОРОТИ**

67 – жилд

**ИЗВЕСТИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

67 – том

**THE ANNALES
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY
OF UZBEKISTAN**

Volume 67

Тошкент-2025

Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 67-жилд. Илмий журнал. - Тошкент, 2025.

Илмий журнал таъсисчиси: Ўзбекистон География жамияти

Тахрир кенгаши раиси: Норинбаев Ойбек Кабилжанович

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журнаlining халқаро тахрир кенгаши:

Абдуллабеков Қ.Н. - ф.-м.ф.д., профессор, Ўзбекистон ФА академиги (Тошкент, Ўзбекистон); Ахмет Ертек Т. - профессор, Туркия География жамияти раиси (Истанбул, Туркия); Бабаев А.Г. - г.ф.д., профессор, Туркменистон ФА академиги (Ашгабад, Туркменистон); Гареев А.М. – г.ф.д., профессор (Уфа, Россия); Дружинин А.Г. - г.ф.д., профессор (Ростов-Дон, Россия); Медеу А.Р. - г.ф.д., профессор, Қозоғистон Миллий ФА академиги (Алмати, Қозоғистон); Мухаббатов Х.М. - г.ф.д., профессор (Душанбе, Тожикистон); Низамиев А.Г. - г.ф.д., профессор (Ош, Қирғизистон); Рафиқов В.А. - г.ф.д., профессор (Тошкент, Ўзбекистон); Сатторов Ж.С. - к.-х.ф.д., профессор, Ўзбекистон ФА академиги (Тошкент, Ўзбекистон); Содиков А.М. - и.ф.д., профессор (Тошкент, Ўзбекистон); Холматжанов Б.М. - г.ф.д., профессор (Тошкент, Ўзбекистон); Холиқулов Ш.Т. – к.-х.ф.д., профессор (Самарқанд, Ўзбекистон).

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журнаlining тахрир хайъати:

Бош муҳаррир:

Ҳикматов Ф.Ҳ. - г.ф.д., профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:

Шарипов Ш.М. - г.ф.д. доцент

Тахрир хайъати аъзолари:

Аббасов С.Б. - г.ф.д., профессор; Артикова Ф.Я. – г.ф.н., доцент; Ахмадалиев Ю.И. - г.ф.д., профессор; Миракмалов М.Т. - г.ф.д., доцент; Назаров М.И. - г.ф.н., доцент; Нигматов А.Н. - г.ф.д., профессор; Сабитова Н.И. - г.ф.д., профессор; Сафаров Э.Ю. - т.ф.д., профессор; Тожиева З.Н. - г.ф.д., профессор; Турдимамбетов И.Р. - г.ф.д., профессор; Фазилова Д.Ш. – ф.-м.ф.д., профессор; Эгамбердиев А.Э. - г.ф.н., профессор; Эгамбердиев Х.Т. - г.ф.д., профессор; Зияев Р.Р. - г.ф.ф.д. (PhD), доцент; Эрлапасов Н.Б. - г.ф.ф.д. (PhD), доцент; Хакимов К.А. - г.ф.ф.д. (PhD); Авезов М.М. - г.ф.ф.д. (PhD); Арзикулов Н.Ш.

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журналий Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий Атгестация комиссияси томонидан “11.00.00 - География фанлари” йўналиши бўйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Тахририят тақдим этилган мақолаларни тақриз қилиш ва қайтариб бериш мажбуриятини олмаган.

Веб сайт: www.uzbgeo.uz
ISSN 0135-9614

E-mail: uzbgeography.jam@gmail.com
© Ўзбекистон География жамияти, 2025

Использованная литература:

1. Ипатов П.П. Инженерная геология городов: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 255 с.
2. Иргашев Ю.И. Инженерно-геологическая характеристика четвертичных отложений северной части Каршинской степи в связи с ее ирригационным освоением: Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. –Т., 1972. –24 с.
3. Мавлянова Н.Г. Типизация городов Узбекистана для оценки сейсмической уязвимости. Институт геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН. М., 2014. – С. 56-65.
4. Сайфитдинов Б. и др. Ведение государственного мониторинга подземных вод на территории Самаркандской области. Ташкент 2022 г. Фонды ГПП «Узбекгидрогеология».
5. Таджибаева Н.Р. Закономерности формирования инженерно-геологических условий городских территорий западного Узбекистана (на примере г.Бухары): Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. –Т., 2019. – 40 с.
6. Таджибаева Н.Р., Мавлянова Н.Г. Инженерно-геологические условия г.Бухары и их влияние на сохранность древних памятников архитектуры: Международный научный журнал «Инженерная геология», Том XVI, №1/2021. - С. 60-73
7. Худайбергенов А.М., Нурмухамедов К.Ш., Туйчиева М.А. и др. Геоэкология и сейсмоэкология городов Узбекистана. – Т.: «Иқтисодиёт», 2014. – 310 с.

Акабев И.З.*

ҚОРАДАРЁ ҲАВЗАСИДАГИ МУЗЛИКЛАР СОНИ ВА ЎЛЧАМЛАРИНИНГ ИҚЛИМ ИЛИШИ ШАРОИТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада Фарғона водийсининг шарқида жойлашган тоғлардан бошланувчи Қорадарё ҳавзасидаги музликларнинг ўзгаришлари таҳлил қилинган. Жумладан, дарё ҳавзасидаги Фарғона тизмасининг жануби-ғарбий ва Олой тизмаси шарқий қисмининг шимолий ёнбағирларида жойлашган музликлардаги ўзгаришлар билан иқлим илиши ўртасидаги алоқадорлик баҳоланган.

Калит сўзлар: Фарғона тизмаси, Олой тизмаси, Қорадарё ҳавзаси, тоғ музликлари, иқлим илиши, музликлар сони, майдони, баҳолаш.

Оценка изменений числа и площади ледников бассейна Карадарья в условиях потепления климата

Аннотация. В статье анализируются изменения числа и площади ледников бассейна Карадарья, расположенной в восточной части Ферганской долины. В частности, оценена связь между изменениями ледников юго-западных склонов Ферганского хребта и северных склонов восточной части Алайского хребта и изменениями климата.

Ключевые слова: Ферганский хребет, Алайский хребет, бассейн реки Карадарья, горные ледники, потепление климата, число и площадь ледников, оценка.

Assessment of changes in the number and area of glaciers in the Karadarja basin under conditions of climate warming

Abstract. The article analyzes changes in the number and area of glaciers in the Karadarja basin, located in the eastern part of the Fergana Valley. In particular, it assesses the relationship between changes in glaciers on the southwestern slopes of the Fergana Range and the northern slopes of the eastern part of the Alay Range and climate change.

Key words: climate change problem, Fergana Range, Alay Range, Karadarja River basin, mountain glaciers, climate warming, temperature increase, number and area of glaciers, assessment.

* Акабев Исмадулла Зиядулла ўғли – Наманган давлат университети География кафедраси ўқитувчиси.
E-mail: iakaboev@mail.ru

Кириш. Глобал миқёсда кузатилаётган иқлим илиши дунёда мавжуд бўлган музликларнинг қисқаришига сабаб бўлмоқда. Лекин, бундай ҳолатни дунёнинг ҳамма нуқтасида бир хилда деб бўлмайди. Сабаби, одатда, иқлим ўзгариши тоғлардаги музликлар майдонида салбий таъсир этади, аммо, бундай таъсирнинг тезлиги ва характерли хусусиятлари дунёнинг турли тоғли минтақаларида ўзига хослиги билан фарқ қилади. Хусусан, тадқиқ этилаётган объект – Фарғона водийси музликларига бундай таъсир материкнинг марказидаги берк ҳавза ва арид минтақада жойлашганлигига боғлиқ тарзда кечади. Шу билан бирга, иқлим ўзгариши йиллик ёғинларнинг тақсимолига ҳам таъсир этиб, континентал характерга эга Марказий Осиё ҳудудларида яққол сезилади. Таъкидлаш лозимки, охириги йилларда минтақа учун баҳорги ва ёзги ёғинлар миқдори кузги ва қишги ёғинлар миқдоридан ортиб бормоқда. Бу ҳолат эса тоғ музликларининг ўзгаришларида ҳам намоён бўлмоқда. Минтақадаги ёғинлар миқдорини ортиши ҳақидаги далилларни Чуб В.Е., Камолов Б.А., Солиев Э.А., Солиев И.Р. ва Қориев М.Р. кабиларнинг тадқиқот ишларида кўриш мумкин [2, 3, 12].

UNEP маълумотларига кўра, сўнгги ўн йилликларда ер сиртида ҳаво ҳарорати тахминан 0,6 °C га, тоғли ҳудудларда эса 1,6 °C га кўтарилган [2]. Мутахассисларнинг фикрича, Марказий Осиё минтақаси бўйича ҳарорат маълумотлари глобал тенденциялардан фарқ қилади. Бу ерда ҳарорат кўратилишининг энг юқори кўрсаткичлари пасттексикларда қайд этилган, тоғли ҳудудларда эса, баъзи ҳолларда, ҳатто совиш ҳам кузатилган [6]. Масалан, Д.М.Турғунов тадқиқотларида Қамчиқ метеорологик станциясининг 1971-2020 йилги кузатув маълумотлари таҳлил қилинганда, январь, июль, август, сентябрь ва декабрь ойларида ҳаво ҳарорати 0,1°C дан 1,2°C гача пасайганлиги қайд этилган. Шундай экан, иқлим илиши шароитида музликлар сони ва майдони ўзгаришларини атрофлича ўрганиш, улар майдони ўзгаришига иқлимий омилларнинг таъсирини баҳолаш **долзарб** аҳамият касб этади.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқот ишининг асосий мақсади Фарғона тизмасининг жанубий–ғарбий ёнбағирлари ва Олой тизмаси шарқий қисмининг шимолий ёнбағирларида жойлашган тоғ музликларининг иқлим илиши шароитидаги ўзгаришларини аниқлашдир. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди:

- 1) музликларни объектнинг ирмоқлари бўйича тақсимолини ўрганиш ва улардаги ўзгаришларни баҳолаш;
- 2) объектдаги майдони 0,1 км.кв дан катта ва кичик бўлган музликлар сони ҳамда улардаги ўзгаришларни аниқлаш;
- 3) музликлар сони ва майдони ўзгаришларини баҳолаш.

Асосий қисм. Қорадарё Фарғона тоғ тизмасидан бошланувчи Тор ва Қорағулжа дарёларининг қўшилишидан вужудга келади. Дарё ҳавзасида кўплаб тоғ музликлари жойлашган (1-расм). Музликлар, асосан, Фарғона тоғ тизмасининг жанубий–ғарбий ва Олой тоғ тизмаси шарқий қисмининг шимолий ёнбағирлари бўйлаб жойлашган. Ушбу мақолада уларнинг майдонидаги ўзгаришлар 1970 ва 2018 йиллардаги маълумотларни солиштириш асосида, географик таққослаш, тарихий таҳлил ва картографик методларни қўллаш орқали таҳлил қилинган.

Таҳлилга тортилган маълумотлар 1970 йилдаги музликлар каталоги [10] ва 2018 йилда чоп этилган Марказий Осиё Ер амалий тадқиқотлар институти маълумотларидан [8] олинган. Мақолада ортиқча рақамли такрорланишларнинг олдини олиш учун майдони 0,1 км.кв дан катта ва 0,1 км.кв дан кичик музликлар – “катта” ва “кичик” музликлар деб келтирилди.

1-расм. Қорадарё ҳавзасида жойлашган тоғ музликлари харитаси [8].

18.1-Схема – Мойлисув дарёси ҳавзаси. 18.2-Схема – Қораунгур ва Кугарт дарёлари ҳавзаси. 18.3-Схема – Ясси дарёси ҳавзаси. 18.4-Схема – Қорағулжа дарёси ҳавзаси. 18.5-Схема – Кулун ва Терек дарёлари ҳавзаси. 18.6 ва 18.7-Схема – Алайку дарёси ҳавзаси. 18.8-Схема – Ойтол ва Тор дарёлари ҳавзаси. 18.9 ва 18.10-Схема – Қуришоб дарёси ҳавзаси.

Ўтган асрнинг охириги чораги бошланиш арафасида – 1970 йилги таҳлилларга қараганда, Қорадарё ҳавзасида умумий майдони 113,5 км.кв га тенг бўлган 411 та музлик мавжуд бўлган (1-жадвал). Улардан қарийб 72 фоизининг (295 та музлик) майдони 0,1 км.кв дан катта, 28 фоизиники (116 та музлик) эса 0,1 км.кв дан кичик бўлган.

Орадан деярли ярим аср ўтиб, 2018 йилга келиб, ушбу музликлар сони 73 тага кўпайиб, 484 тага етган. Бироқ, музликлар умумий майдонида камайиш кўзга ташланади. Чунончи, ўтган даврга нисбатан уларнинг майдони қарийб камаймаган (0,2 км.кв қисқарган). Музликлар сони ортган бўлса-да, майдонининг бироз камайиш жараёни каттароқ музликларнинг парчаланиши ва янги музликларнинг пайдо бўлиши сабабли содир бўлган (2-расм).

2-расм. Қорадарё ҳавзасида жойлашган тоғ музликларининг 1970-2018 йиллар оралиғида сони ва майдонидаги ўзгаришлар

Қорадарё ҳавзасида жойлашган тоғ музликлари

Дарё номлари	Марказий Осиё Ер амалий тадқиқотлар институтининг 2018 йилги маълумотлари [8]				Жами		Собик Иттифокнинг музликлари каталоги (14-жилд, 2-сон, 1-қисм) [10]				Жами	
	майдони 0,1 км.кв дан ортиқ бўлган музликлар		майдони 0,1 км.кв дан кам бўлган музликлар				майдони 0,1 км.кв дан ортиқ бўлган музликлар		майдони 0,1 км.кв дан кам бўлган музликлар			
	сони	майдони	сони	майдони	сони	майдони	сони	майдони	сони	майдони	сони	майдони
Мойлису дарёси ҳавзаси – Қоратов тизмасининг жанубий ёнбағри, Баубаш ата тизмасининг шимоли-ғарбий ёнбағри	8	2,9	10	0,6	18	3,5	8	2,9	5	0,3	13	3,2
Қораунгур дарёси ҳавзаси – Баубаш-Ата тизмасининг жануби-шарқий ва шарқий ёнбағирлари, Кенқўл тизмасининг жануби-ғарбий ёнбағирлари	11	3,7	21	1	32	4,7	11	3,3	4	0,1	15	3,4
Қўғарт дарёси ҳавзаси – Оқтош тоғларининг шимолий ёнбағри	1	0,1	1	0,1	2	0,1	1	0,2			1	0,2
Ясси дарёси ҳавзаси – Ясси ва Қорағўлжа дарёлари ораллиғидаги Фарғона тизмасининг номсиз ғарбий шохларининг шимолий ёнбағри	20	4,2	6	0,3	26	4,5	22	4,3	2	0,1	24	4,4
Қорағўлжа дарёси ҳавзаси – Фарғона тизмасининг жануби-ғарбий ёнбағри, Қорағўлжа ва Кулун дарёлари ораллиғидаги шохларининг шимолий ёнбағри	45	24,7	37	2,2	82	26,9	44	22,6	18	0,9	62	23,5
Тасриқсой дарёси ҳавзаси — Қорағўлжа ва Тасриқсой дарёлари ораллиғидаги Фарғона тизмасини ғарбий шохларининг шимолий ёнбағри	3	0,7	3	0,2	6	0,9	4	0,8			4	0,8

Кулун дарёси ҳавзаси — Қорағўлжа ва Кулун дарёлари оралиғидаги Фарғона тизмасининг ғарбий шохларининг шимолий ва жанубий ёнбағирлари	16	9	11	0,5	27	9,5	17	9,5	4	0,2	21	9,7
Терек дарёси ҳавзаси — Фарғона тизмасининг жануби-ғарбий ёнбағирлари, Кулун ва Терек дарёлари оралиғидаги унинг ғарбий шохларининг шимолий ва жанубий ёнбағирлари	41	21,2	14	0,8	55	22	44	22,8	9	0,4	53	23,2
Алайку дарёси ҳавзаси — Фарғона тизмасининг жануби-ғарбий ёнбағирлари, унинг Терек ва Алайку дарёлари оралиғидаги ғарбий шохларининг шимолий ва жанубий ёнбағирлари, Теректоғнинг шимолий ёнбағри	45	14,2	31	1,6	76	15,8	64	18,4	14	0,6	78	19
Ойтол дарёси ҳавзаси — Иркеш тизмасининг шимолий ва шарқий ёнбағирлари, Чакантош тоғларининг шимолий ёнбағирлари	18	5	31	1,6	49	6,6	27	7,9	22	1	49	8,9
Тор дарёсининг чап номсиз ирмоқлари — Чакантош тоғларининг шимолий ёнбағирлари	7	1,9	1	0,1	8	2	6	1,4	1	0,1	7	1,4
Тор дарёси ҳавзаси бўйича жами	130	52	91	4,8	221	56,8	162	60,8	50	2,2	212	63
Қуршоб дарёси ҳавзаси — Иркеш тизмасининг шимолий ёнбағри, Олой тизмасининг шимолий-ғарбий ёнбағри, Туюксу тизмасининг жануби-шарқий ёнбағирлари, Оқтур тизмасининг жануби-шарқий ва шимоли-ғарбий ёнбағирлари	43	13,9	60	2,9	103	16,8	47	14,3	37	1,5	84	15,8
Қорадарё ҳавзаси бўйича жами	258	101,5	226	11,8	484	113,3	295	108,4	116	5,1	411	113,5

Юқоридаги ўзгаришларни дарёлар ҳавзасида қандай кечаётганини аниқлаш мақсадида ҳар бир дарё ҳавзаси алоҳида таҳлил қилинди. Чунончи, Мойлисув дарёси ҳавзасида 1970-2018 йилги ҳисоблашлар бўйича катта музликлар сони (8 та) ва майдони (2,9 км.кв) бир хил бўлган. Бироқ кичикларида ўзгариш бор. Хусусан, 1970 йили кичик музликлар сони 5 та бўлган бўлса, кейинги даврда улар 10 тага етган. Мос равишда, уларнинг майдонлари ҳам 0,3 км.кв дан 0,6 км.кв га етган (1-жадвал).

Худди шундай кўпайиш тенденциясини Қораунгур дарёси ҳавзасида ҳам кўриш мумкин. Жумладан, 1970 йилда катта музликлар сони 11 та уларнинг майдони эса 3.3 км. кв.ни ташкил этган бўлса, 2018 йилга келиб уларнинг сони ўзгармаган ҳолда, уларнинг майдони 0,4 км.кв кўпайиб 3,7 км.кв га етган. Қораунгур дарёси ҳавзасидаги кичик музликларни таҳлил қилинганда, икки давр оралиғида сони 4 тадан 21 тага кўпайган; майдони эса 0,1 км.кв дан 1,0 км.кв га ортган.

Бироқ, бундай жараён ҳамма жойда ҳам бир хил эмас. Жумладан, Кўгарт дарёси ҳавзасидаги катта музликлар 1970 йили 1 та бўлган ва кейинги таҳлилга тортилган йилда ҳам сонда ўзгариш бўлмаган. Бир қараганда, майдони икки баробар қисқариб, 0,2 км.кв дан 0,1 км.кв га тушиб қолгандек туюлади. Аслида, катта музлик иккига бўлиниб, кичикроқ музликни ҳам ҳосил қилган.

Ясси дарёси ҳавзасидаги музликлар таҳлил қилинганда, 1970 йилда катта музликлар сони 22 та, умумий майдони эса 4.3 км.кв. ни ташкил этган. Бироқ, 2018 йилга келиб, уларнинг сони 20 тага тушиб қолган, майдони ҳам бироз кичрайиб 4.2 км.кв. ни ташкил этган. Худди шу дарё ҳавзасидаги кичик музликлар 1970 йили 2 та бўлган бўлса, кейинги даврда 6 тага етган. Умумий майдонидаги ўзгариш эса 0,1 км.кв дан 0,3 км.кв га кўпайган. Бундан кўриниб турибдики, дарё ҳавзасидаги катта музликлар сони ва майдони камайиб, кичик музликларнинг сони ва майдони ортиб бормоқда. Аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, кичик музликлар сони 4 тага, майдони эса 0,2 км.кв га ортганлигини кўриш мумкин.

3-расм. Қорадарё ҳавзасидаги музликларнинг икки давр бўйича умумий сони (та)

Қорағўлжа дарёси ҳавзасидаги катта музликлар сони 1970 йили 44 тани (22,6 км.кв) ташкил этган бўлса, ярим асрдан сўнг улар сони биттага ортиб, 45 тага (24,7 км.кв) етган. Мазкур дарё ҳавзасидаги кичик музликлар сони икки баробар кўпайиб, 18 тадан 37 тага етган. Майдони ҳам 1,3 км.кв кенгайган. Ушбу жараённи, юқорида келтирилганидек, айни ҳудудларда ёгин миқдорининг ортиб бораётгани билан изоҳлаш мумкин.

Тасриқсой дарёси ҳавзасидаги катта музликларда камайиш кўзга ташланади. Жумладан, уларнинг сони биттага қисқариб, 4 тадан (1970 й.) 3 тага (2018 й.) тушиб қолган. Ҳудуди ҳам 0,1 км кичрайиб 0,8 км.кв дан 0,7 км.кв га тушиб қолган. Аксинча, 1970 йили кичик музликлар мавжуд бўлмаган бўлса, 2018 йилга келиб, майдони 0,2 км.кв

бўлган 3 та янги музлик ҳосил бўлган. Бундан маълум бўладики, каттароқ музликлар парчаланиб янгиларини ҳосил қилган, гляциологик шароит натижасида кичик музликлар аста-секинлик билан кенгайиб борган.

Юқоридаги каби жараён Кулун дарёси ҳавзасида ҳам кузатилади. Чунончи, умумий майдони 9,5 км.кв бўлган катта музликлар 1970 йили 17 тани ташкил этган бўлса, кейинги даврда уларнинг ҳудуди 0,5 км.кв кичрайиб, сони ҳам биттага камайган. Йирикроқ музликларнинг кичик қисмларга бўлиниши натижасида майдони 0,1 км.кв дан кичик бўлган музликлар сони икки тахлилий давр мобайнида 3 тадан 11 тага кўпайган. Ҳудуди ҳам 0,3 км.кв ортган. Бундан хулоса қилиш мумкинки, ушбу ҳавзада йирик музликлар сони ва майдони қисқариб, кичик музликлар кўпайиб бормокда.

Музликлар майдони ва сонидаги ўзгаришлар унинг географик ўрнига бевосита боғлиқ. Тоғ тизмасининг жойлашуви ва иқлимий эврилишларнинг таъсирига биноан, айрим тизмалардаги йирик музликлар қисқариб, кичик музликлар кўпайиб боради ёки аксинча. Навбатдаги Терек дарёси ҳавзаси ҳам Фарғона тизмаси, хусусан, унинг жануби-ғарбий ёнбағирларига тўғри келгани боис, Тасриқсой ва Кулун дарёлари ҳавзаларидаги ҳолат кўзга ташланади. Яъни 1970 йили катта музликлар ҳудуди 22,8 км.кв ни ташкил этгани ҳолда, улар сони 44 та бўлган бўлса, ярим асрдан сўнг уларнинг сони учтага ва майдони 1,6 км.кв га камайган. Йирикларининг парчаланиши ва янгиларининг шаклланиши оқибатида кичик музликлар сони 9 тадан 14 тага етган. Майдони ҳам қарийб икки баробар кўпайган (1-жадвал).

Алайку дарёси ҳавзасидаги музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда катта музликлар сони 64 та, майдони эса 18,4 км. кв.ни ташкил этган. Аммо иқлим илиши бу минтақа катта музликларига яхшигина салбий таъсир кўрсатиб улгурган. Жумладан, уларнинг сони 30% камайган, умумий майдони ҳам 20% қисқарган. Аввал кўриб ўтилганидек, бундай жараён ортидан кичик музликлар сони икки карра ортиб, 14 тадан 31 тага етган. Сон ортиши натижасида кичик музликлар майдони 1970 йилги 0,6 км.кв дан 2018 йили 1,6 км.кв га ўзгарган.

Ойтол дарёси ҳавзасидаги музликлар тақдири ҳам юқоридаги ўзгариш жараёнлари билан ўхшаш. Чунончи, 1970 йили майдони 0,1 км.кв дан катта бўлган музликлар сони 27 та (7,9 км.кв) бўлган бўлса, 2018 йили нақ 9 тага камайган (5,0 км.кв). Аксинча, кичик музликлар сони 22 тадан (1,0 км.кв) 31 тага (1,6 км.кв) етган. Кўриниб турибдики, икки тахлилий давр давомида катта музликлар майдони 2,9 км.кв қисқарган; кичикларининг ҳудуди эса 0,6 км.кв кенгайган.

Географик жойлашув ҳамда иқлимий шароит туфайли Чакантош тоғларининг шимолий ёнбағирларидан бошланувчи Тор дарёсининг чап номсиз ирмоқлари ҳавзасидаги катта музликларда кенгайиш жараёни намоён бўлади. Зеро, 1970 йили 1,4 км.кв майдонга эга 6 та йирик музлик қайд этилган. 2018 йилги таҳлиллар эса ушбу кўрсаткичларнинг 0,5 км.кв каттароқ ва биттага кўпроқ эканлигини кўрсатади. 1970 йили кичик музликлар эса 1 тага тенг бўлиб, ҳудуди 0.1 км.кв эканлиги қайд этилган. Уларда кейинги йиллари ўзгаришлар деярли содир бўлмаган.

Қорадарёнинг энг катта ирмоқларидан бири – Тор дарёси ҳавзаси бўйича жами музликларни таҳлил қилинганда, 1970 йилда катта музликлар сони 162 та, майдони эса 60,8 км. кв.ни ташкил этган. 2018 йилги маълумотларга кўра, уларнинг сони 32 тага камайган, майдони ҳам 8,8 км.кв қисқарган. Ушбу дарё ҳавзасидаги кичик музликлар эса 50 тадан 91 тага етган. Ҳудудий жиҳатдан қарийб икки баробар кенгайган.

Қуршоб дарёси ҳавзасидаги музликларни таҳлил қилинганда, 1970 йили катта музликлар сони 47 та, уларнинг майдони эса 14,3 км.кв ни ташкил этган. Кейинги тахлилий даврда эса уларнинг сони 4 тага камайган, ҳудуди ҳам 0,4 км.кв қисқарган. Ваҳоланки, кичик музликлар сони 37 тадан (1,5 км.кв) 60 тагача (2,9 км.кв) ортган. Демак,

ушбу дарё хавзасидаги музликлар 1970-2018 йиллардаги қайдномаларга кўра, каттарок музликлар камайиб, кичикроқлари деярли каррасига кўпайган.

Қорадарё хавзаси бўйича жаъми музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда катта музликлар сони 295 та, майдони эса 108.4 км.кв бўлган. 2018 йилга келиб, бундай турдаги музликлар сони 258 та, майдони эса 101.5 км.кв га тенг бўлган. Худди шу дарё хавзасидаги кичик музликлар сони 1970 йили 116 та, майдони эса 5,1 км.кв ни ташкил этган бўлса, 2018 йилга келиб, бундай турдаги музликлар сони ортиб 226 тага, майдони эса 11.8 км. кв га тенг бўлган. Бундан кўришиб турибдики, Қорадарё хавзасидаги катта музликлар сони ва майдони қисқариб, аксинча, кичик музликлар сони ва майдони кўпайиб бормоқда. Аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, катта музликларни сони 37 тага, майдони эса 6,9 км.кв га камайган. Кичик музликларнинг сони эса 110 тага, майдони эса 6,7 км.кв.га ортганлигини кўриш мумкин.

Юқоридаги таҳлиллардан кўриш мумкинки 1970–2018 йиллар оралиғида Қорадарё хавзасидаги музликлар майдони деярли ўзгаришсиз қолиб, 0,2 км.кв га қисқарган, лекин уларнинг сони 73 тага ортган. Қорадарё хавзаси бўйича музликлар майдонининг қисқариши – Кўгарт, Кулун, Терек, Алайку, Ойтол ва Тор дарёларида кузатилган бўлса, аксинча, музликлар майдонининг кўпайиши Мойлису, Қораунгур, Ясси, Қорағулжа, Тасриқсой, Тор дарёсининг чап номсиз ирмоқлари ва Қуршоб каби дарё хавзаларида кузатилган. Қорадарё хавзасидаги музликлар майдонининг кўпайишини катта музликлар учун таҳлил қилинганда, кўпайиш – Қораунгур, Қорағулжа ва Тор дарёсининг чап номсиз ирмоқларининг хавзаларида кузатилган.

Қорадарё хавзасидаги музликлар майдонининг қисқаришини катта музликлар учун таҳлил қилинганда, қисқариш – Кўгарт, Ясси, Тасриқсой, Кулун, Терек, Алайку, Ойтол, Тор ва Қуршоб каби дарёларнинг хавзаларида кузатилган. Бу қисқариш айниқса Кўгарт, Тор, Ойтол, Алайку ва Тасриқсой дарёлари хавзаларда фаоллашмоқда. Хусусан, Кўгарт дарёси хавзасидаги 1970 йилдаги музликлар 2018 йилга келиб, тенг ярмига қисқарган. Бу ҳолат Ойтол ва Алайку дарёларининг хавзаларида ҳам нисбатан жадал кечмоқда. Шундай бўлса-да, Ясси, Кулун, Терек ва Қуршоб дарёлари хавзасида катта музликлар майдонининг қисқариши секинроқ кечмоқда. Уларнинг майдони таҳлил қилинаётган даврда атиги 4,2 фоизга қисқарган. Бу қисқариш умумий ҳолда тоғ музликлари майдонларининг ўзгариб туриш тенденциясидан катта фарқ қилмайди.

Қорадарё хавзасидаги музликлар майдонининг кўпайишини кичик музликлар учун таҳлил қилинганда, кўпайиш кўрсаткичлари Қорадарё хавзасига кирувчи деярли барча дарёларнинг хавзасида кузатилган. Фақатгина Тор дарёсининг чап номсиз ирмоқларининг хавзаларида ўзгариш кузатилмаган (2-жадвал).

2-жадвал

Қорадарё хавзасидаги тоғ музликлари майдонларининг ўзгаришлари

№	Музликлар жойлашган дарё хавзалари	1970 йилга нисбатан 2018 йилда музликлар майдонини ўзгариши					
		Жами музликлар		0,1 км.кв дан катта музликлар		0,1 км.кв дан кичик музликлар	
		км ²	%	км ²	%	км ²	%
1.	Мойлису дарёси хавзаси (Тентақсой, Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Қоратов тизмасининг жанубий ён бағри, Баубаш ата тизмасининг шимоли-ғарбий ён бағри.	0,3	9,37	0	0,00	0,3	9,38

2.	Қораунгур дарёси ҳавзаси (Тентақсой, Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Баубашата тизмасининг жануби-шарқий ва шарқий ён бағирлари, Кенқўл тизмасининг жануби-ғарбий ён бағирлари.	1,3	38,24	0,4	11,76	0,9	26,47
3.	Кугарт дарёси ҳавзаси (Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Оқтош тоғларининг шимолий ён бағри.	-0,1	-50,00	-0,1	-50,00	0,1	50,00
4.	Ясси дарёси ҳавзаси (Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Ясси ва Қорағўлжа дарёлари оралиғидаги Фарғона тизмасининг номсиз ғарбий шохларининг шимолий ён бағри.	0,1	2,27	-0,1	-2,27	0,2	4,55
5.	Қорағўлжа дарёси ҳавзаси (Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Фарғона тизмасининг жануби-ғарбий ён бағри, Қорағўлжа ва Кулун дарёлари оралиғидаги шохларининг шимолий ён бағри.	3,4	14,47	2,1	8,94	1,3	5,53
6.	Тасриқсой дарёси ҳавзаси (Тор, Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Қорағўлжа ва Тасриқсой дарёлари оралиғидаги Фарғона тизмасини ғарбий шохларининг шимолий ён бағри.	0,1	12,50	-0,1	-12,50	0,2	25,00
7.	Кулун дарёси ҳавзаси (Тор, Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Қорағўлжа ва Кулун дарёлари оралиғидаги Фарғона тизмасининг ғарбий шохларининг шимолий ва жанубий ён бағирлари.	-0,2	-2,06	-0,5	-5,15	0,3	3,09
8.	Терек дарёси ҳавзаси (Тор, Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Фарғона тизмасининг жануби-ғарбий ён бағирлари, Кулун ва Терек дарёлари оралиғидаги унинг ғарбий шохларининг шимолий ва жанубий ён бағирлари	-1,2	-5,17	-1,6	-6,90	0,4	1,72
9.	Алайку дарёси ҳавзаси (Тор, Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Фарғона тизмасининг жануби-ғарбий ён бағирлари, унинг Терек ва Алайку дарёлари оралиғидаги ғарбий шохларининг шимолий ва жанубий ёнбағирлари, Теректоғнинг шимолий ён бағри.	-3,2	-16,84	-4,2	-22,11	1	5,26
10.	Ойтол дарёси ҳавзаси (Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Иркеш тизмасининг шимолий ва шарқий ён бағирлари, Чакантош тоғларининг шимолий ён бағирлари.	-2,3	-25,84	-2,9	-32,58	0,6	6,74
11.	Тор дарёсининг чап номсиз ирмоқлари (Қорадарё, Сирдарё дарёлари, Орол денгизи) — Чакантош тоғларининг шимолий ён бағирлари.	0,6	42,86	0,5	35,71	0	0,00
12.	Тор дарёси ҳавзаси	-6,2	-9,84	-8,8	-13,97	2,6	4,13

13.	Қуршоб дарёси ҳавзаси (Қорадарё, Сирдарё, Орол денгизи) — Иркеш тизмасининг шимолий ён бағри, Олой тизмасининг шимолий-ғарбий ён бағри, Туюксу тизмасининг жануби-шарқий ён бағирлари, Оқтур тизмасининг жануби-шарқий ва шимоли-ғарбий ён бағирлари.	1	6,33	-0,4	-2,53	1,4	8,86
Қорадарё ҳавзаси бўйича жами		-0,2	-0,18	-6,9	-6,08	6,7	5,90

Музликлар умумий майдонининг қисқариши Кўгарт, Алайку ва Ойтол ҳавзаларида жадалроқ кечмоқда. Ушбу дарёлар ҳавзаларидаги музликларнинг майдони 1970 йилга нисбатан 2018 йилда ўртача 31% ва ундан ортиқроққа қисқарган. Бу кўрсаткичлар Кўгарт, Алайку ва Ойтол дарёларининг ҳавзаларида 1970–2018 йиллар оралиғида музликларнинг майдони йилига ўрта ҳисобда 0,7% атрофида қисқариб борганини кўрсатади.

Шунингдек, Қорадарё ҳавзасига кирувчи деярли барча дарёларнинг ҳавзаларида кичик музликлар майдони ортиб бораётганини кўриш мумкин. Айниқса, Қораунгур, Кўгарт ва Тасриқсой дарёларининг ҳавзасида кичик музликлар майдони 1970–2018 йиллар оралиғида 33,8 % га кўпайганини кўриш мумкин. Қолган дарёлардаги майдони кичик музликлар ўрта ҳисобда 4,9 % дан кўпайиб бормоқда. Бу дарёлар ҳавзаларидаги кичик музликлар майдонининг кўпайиши катта музликлар майдонининг қисқариши ва музликларнинг жойлашув экспозицияси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Чунки таҳлилга тортилган дарёлар ҳавзаларининг айримларида катта музликлар сони камайиб бормоқда. Бу, ўз навбатида, катта музликлар бўлиниб кичик музликларни ҳосил қилиётганини кўрсатади.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда, қуйидагиларни **хулоса** сифатида кайд этиш мумкин:

- Қорадарё ҳавзасида асосан катта музликлар қисқариб бормоқда. Лекин бу қисқариш ҳамма дарёлар учун хос эмас. Сабаби Мойлисув дарё ҳавзасида катта музликлар майдони ўзгармаган; Кўгарт, Ясси, Тасриқсой, Кулун, Терек, Алайку, Ойтол ва Тор дарёлари ҳавзасида катта музликлар майдонида қисқариш бор. Тор дарёсининг чап номсиз ирмоқлари, Қорағўлжа ва Қораунгур каби дарёларнинг ҳавзасидаги катта музликлар майдонида эса кўпайиш кузатилган. Бу ҳолат тоғларнинг қуёшга рўбарў ёнбағирликлари ва янги музликлар пайдо бўлаётгани билан боғлиқ бўлиши мумкин;

- кичик музликлар сони ва майдонининг кўпайиб бориши Қорадарё ҳавзасидаги деярли барча дарёларда кузатилмоқда. Хусусан, кичик музликлар сони ва майдонининг кўпайиши Қораунгур, Қорағўлжа, Алайку, Тор ва Қуршоб каби дарёлар ҳавзаларида жадал кечмоқда. Мойлисув, Кўгарт, Ясси, Тасриқсой, Кулун, Терек ва Ойтол каби дарёлар ҳавзаларида бу ҳолат нисбатан секинроқ рўй бермоқда. Тор дарёсининг чап номсиз ирмоқларида эса музликлар сони ва майдонида ўзгариш кузатилмаган;

- таҳлил қилинган дарёлар ҳавзалари орасида Қораунгур, Қорағўлжа, Тасриқсой, Алайку, Тор дарёларининг чап номсиз ирмоқлари, Тор ва Қуршоб дарёлари ҳавзаларидаги катта ва кичик музликлар майдонининг ўзгариши алоҳида диққатга сазовор. Майдондаги кўпайиш ҳам катта, ҳам кичик музликларда кузатилган бўлса, сондаги кўпайиш эса асосан кичик музликларга тўғри келади. Бу кўпайишни дарёлар ҳавзаларидаги музликларнинг экспозицияси билан боғлаш мумкин. Таъкидлаш лозимки, ушбу дарёлар ҳавзаларидаги музликлар асосан нам ҳавога рўбарў ёнбағирларда жойлашган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Акабоев И.З. Гляциологик тадқиқотларда географик ахборот тизимларидан фойдаланиш // «Geografiya fani va raqamli iqtisodiyot: muammo va istiqbollar». Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Namangan, 2023. – B. 74-78.

2. Изменение климата: Комплект информационных карточек по изменению климата. ЮНЕП РКИК ООН, 2000. – 64 с.
3. Камолов Б.А., Солиев И.Р. Глобал иқлим илиши шароитида Фарғона водийсида ёғин миқдоридаги ўзгаришлар // Ўзбекистон география жамияти ахбороти. 49-жилд. - Тошкент, 2017. -Б. 161-164.
4. Камолов Б.А., Солиев И.Р., Акабоев И.З. Чотқол тоғ тизмаси жануби-шарқий ёнбағри музликларининг иқлим илиши давридаги ўзгаришларини баҳолаш // Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 62-жилд. – Тошкент, 2023. – Б. 126–133.
5. Официальный сайт Программа развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане. <https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/blog/ledniki-kyrgyzstana-kak-ischezaet-ledyanou-pokrov>
6. Портал знаний о водных ресурсах и экологии Центральной Азии. URL: <http://www.cawater-info.net/bk/7-3.htm>
7. Турғунов Д.М. Тоғ дарёлари кам сувли йиллар оқими гидрологик кўрсаткичларини ҳисоблаш ва прогнозлаш. География фанлари доктори (DSc) ... диссертация автореферати. - Тошкент, 2022. - 62 б.
8. Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ). – Бишкек, 2018. 2023. – 709 с.
9. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент. САНИГМИ, 2000. – 252 с.
10. Щетинников А.С., Подкопаев Л.Д. Каталог ледников СССР. Том 14. Средняя Азия. Выпуск 1. Бассейн р. Сыр-Дарья. Часть 8. Бассейн р. Карадарья. Том 14. Вып. 1. -Л.: Гидрометеоздат, 1979. - 77 с.
11. Қориев М.Р. Иқлим ўзгариши шароитида Наманган вилоятида ёғин миқдоридаги ўзгаришлар // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. № 1 - Тошкент, 2024. -Б. 28-38.
12. Soliyev E.A. Iqlim o'zgarishining Farg'ona vodiysi suv resurslariga ta'siri. - Namangan: "Namangan" nashriyoti, 2021.-144 b.

Рафикова Н.А.*

ЎЗБЕКИСТОНДА РЕКРЕАЦИЯ МАЖМУАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ГЕОГРАФИК МУАММОЛАРИ

***Аннотация.** Ҳозирги даврда география фанининг ривожланишида рекреация ва экотуризмнинг долзарб муаммоларини ҳар тарафлама чуқур ўрганиш катта назарий ва амалий аҳамият касб этади. Шаҳар аҳолисининг соғлом, қулай ва жозибадор муҳитда оммавий дам олишини таъминлаш этиши – аҳолининг рекреация фаолиятига тобора ортиб бораётган эҳтиёжларини қондиришига қаратилган энг муҳим тадбирлардан бири ҳисобланади. Бу масалани ҳал этиши, аввало, рекреация инфратузилмасининг ривожланганлик ҳолатига, яъни санаторийлар, дам олиш уйлари ва пансионатлар, болалар соғломлаштириш оромгоҳлари ва бошқа рекреация муассасалари мавжудлигига боғлиқ. Мақолада Ўзбекистонда рекреация мажмуаларини ривожлантиришнинг географик жиҳатлари кўриб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** рекреация, рекреант, рекреация ресурслари, экологик барқарорлик, тизимли ёндашув, геоэкологик баҳолаш.*

Географические проблемы развития рекреационных комплексов Узбекистана

***Аннотация.** В современную эпоху глубокое и всестороннее изучение актуальных проблем рекреации и экотуризма имеет большое теоретическое и практическое значение в развитии*

* **Рафикова Нодирахон Аъзамовна** - Самарқанд Давлат университети Экология ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кафедраси доценти, г.ф.ф.д. (PhD). E-mail: uz-hydrolog@mail.ru

МУНДАРИЖА:

ОГЛАВЛЕНИЕ:

CONTENTS:

ТАБИЙ ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ ВА ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШ
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
PHYSICAL GEOGRAPHY, GEOECOLOGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Avezov M.M., Imrani Z.T., Elmurotova A.M. Kattaqo'rg'on tumanida turizmni hududiy tashkil etishda LST (Land Surface Temperature) xaritalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	5
Таджибаева Н.Р. Типизация городов Узбекистана по строению геологической среды.....	12
Акабоев И.З. Қорадарё ҳавзасидаги музликлар сони ва ўлчамларининг иқлим илиши шароитидаги ўзгаришларини баҳолаш.....	20
Рафиқова Н.А. Ўзбекистонда рекреация мажмуаларини ривожлантиришнинг географик муаммолари.....	30
Сабитова Н.И., Стельмах А.Г. Моделирование оползневых процессов в прибрежных территориях Чарвакского водохранилища с использованием информационно-картографических технологий	38

ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ГЕОГРАФИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY

Dauletbayeva D.D. Qoraqalpog'iston Respublikasi shaharchalarining genetik tipologiyasi.....	46
Ташов Х.Р., Насуллаева К.Ш., Эргашев А.К. Худудни оқилона ташкил этишда иқлим омили ва тарихий анъана (Бухоро шаҳри мисолида).....	51

ТОПОНИМИКА ВА ГЕОГРАФИЯ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ
ТОПОНИМИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
TOPONYMY AND METHODS OF TEACHING GEOGRAPHY

Xakimov K.M. «Yer tili»ga baxshida umr (professor Suyun Qorayev tavalludining 100 yilligiga bag'ishlanadi)	57
Mirakmalov M.T., Kutlimuratov A.A. Xorazm viloyati oykonimlarining tabiiy geografik xususiyatlari.....	65
Балтабаев О.О., Турдимамбетов И.Р. Қорақалпоғистон Республикаси ойконимларининг шаклланишида маҳаллий географик терминларнинг аҳамияти ва уларнинг худудий хусусиятлари	71
Vaxtiyorova G.G'., Mirakmalov M.T., Xakimov K.M. Jizzax viloyati ziyoratgohlari nomlarining toponimik tahlili	82

ГИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ ВА ИҚЛИМШУНОСЛИК
ГИДРОЛОГИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТАЛОГИЯ
HYDROLOGY, METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY

Холматжанов Б.М., Бегматов С.У., Махмудов И.М. Томди ва Қаршида атмосфера қурғоқчилигининг шаклланиш шароитлари.....	90
Хикматов Б.Ф. Тоғли худудлардаги кўллар тўғони ўпирилиши натижасида шаклланадиган сел оқимлари максимал сарфларини ҳисоблаш.....	98